

К ВОПРОСУ ВЫБОРА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК

О.В.Максимчук¹, Н.У.Таиматов²

д.э.н., профессор, почетный работник сферы образования РФ

доцент Джизакского политехнического института

Аннотация. Рекомендовано для каждой подготовительной выработки создавать математическую модель аэродинамического режима работы ВМП с использованием точных аппроксимаций аэродинамических характеристик конкретного вентилятора. Предлагаемый подход к разработке индивидуальных, субъективно уникальных аэродинамических математических моделей проветривания подготовительных выработок существенно повысит безопасность горных работ по газовому фактору.

Ключевые слова: система вентиляции, аэродинамический режим, компьютерная программа, вентилятор местного проветривания.

Важнейшей системой обеспечения аэрологической безопасности работ в подготовительной выработке является система вентиляции. Эффективный контроль систем вентиляции в подготовительных выработках основывается на адекватном моделировании режимов их работы. Основными элементами системы вентиляции подготовительных выработок любого назначения являются вентилятор местного проветривания (ВМП) и вентиляционный трубопровод или соединение нескольких вентиляционных трубопроводов, которые представляют собой вентиляционную сеть (ВС), имеющую конкретное значение аэродинамического сопротивления. Режим работы ВМП при проветривании подготовительной выработки определяется физическими характеристиками системы «ВМП - ВС». Характеристики ВМП, как правило, задают графически.

Для определения режима работы ВМП графическим методом совместно решают следующие уравнения:

$$P_V = P_V(Q) \text{ и } h = RQ^2,$$

где P_V - давление, развиваемое ВМП; Q - количество воздуха; h - потери давления (депрессия) в ВС; R - аэродинамическое сопротивление ВС.

Однако графоаналитический метод обладает существенными недостатками, главным из которых является отсутствие возможности аналитических расчетов и полной автоматизации вычислений при решении прямых и обратных задач функционирования системы «ВМП - ВС». Эта проблема сформулирована давно и предложены сравнительно простые зависимости для аппроксимации характеристик ВМП. Однако точность аппроксимации на всех интервалах устойчивой и экономичной работы невысока и не связана с технологией заводских испытаний и подготовки рабочих паспортов вентиляторов.

Контролировать режимы работы ВМП на подготовительных участках, оценивая, в том числе, и состояние вентиляционных трубопроводов, а это возможно только при точной аппроксимации всех характеристик ВМП. Следовательно, необходимо найти формулы, описывающие аэродинамические характеристики ВМП. Аппроксимация может быть эффективно осуществлена с помощью комплекса программных средств AutoCAD и Eureqa Pro.

В качестве примера рассмотрим алгоритм решения этой задачи, используя аппроксимации характеристик вентилятора ВМЭ-12А (рис. 1).

В программном комплексе AutoCAD осуществляем поиск пары чисел x и y , которые являются координатами линий и одновременно исходными данными, необходимыми для программы Eureqa Pro.

Аппроксимация кривых производится ломаными линиями с помощью специализированной программы Eureqa Pro. Необходимо найти аппроксимирующую функцию, ограниченную диапазоном заданных точек, при максимальном значении корреляционного отношения. Результаты аппроксимации рабочих характеристик вентилятора ВМЭ-12А представлены в табл. 1.

Рис. 1. Характеристика вентилятора ВМЭ-12А

Представленные аппроксимации аэродинамических показателей и зависимостей мощности от производительности ВМП характеризуются весьма высоким значением корреляционного отношения, поэтому его значения приведены с восемью цифрами после запятой. Такая точность аппроксимации позволила разработать компьютерную программу для моделирования режимов работы ВМП на всех этапах проведения подготовительных выработок. Программа позволяет определить режим работы вентилятора для конкретной сети. Изменяя исходные данные можно моделировать режимы работы ВМП для различных ВС. Программа также позволяет решать и обратную задачу определения производительности ВМП и депрессии ВС по величине потребляемой мощности.

Таблица 1.

**Результаты аппроксимации рабочих характеристик и мощности ВМП
ВМЭ-12А**

**“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”**
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Угол поворота лопаток	Аналитический вид аппроксимирующих функций	Корреляционное отношение
Рабочие характеристики ВМП		
15	$P_v(Q) = 121,740 + 0,438Q - 0,006Q^3 + 0,245 \cdot 10^{-10}Q \exp(Q) - 0,33 \cdot 10^{-13}Q^3 \exp(Q)$	0,99997
20	$P_v(Q) = 133,407 - 5 \cdot 10^{-4}Q^3 - 4 \cdot 10^{-5}Q^4 + +1,659 \cos[2 \cdot 10^{-5}Q^3 - 2 \cdot 10^{-5}Q^2 \cos(2 \cdot 10^{-5}Q^3)]$	0,99995
25	$P_v(Q) = -45,641 + 17,456Q - 0,482Q^2 + 0,003Q^3 - 15,694 \cos(Q \operatorname{tg}Q) + 1,139Q \cos(Q \operatorname{tg}Q) - 0,018 Q^2 \cos(Q \operatorname{tg}Q)$	0,99997
Потребляемая мощность		
15	$N(Q) = 33,83 + 0,083Q - 2 \cdot 10^{-4}Q^4 + 0,164 \sin(8 \cdot 10^{-4} Q^3) + Q^2 \operatorname{tg}[Q^2 \operatorname{tg}(5,436 \cdot 10^{-9} Q^3)]$	0,99985
20	$N(Q) = 83,934 - 6,839Q + 0,128 \cos(0,823 + 3629,759Q) + Q^3 \sin\{\sin[\sin(3,572 \cdot 10^{-6} Q^2)]\} + 0,592Q^2 - 0,016Q^3$	0,99964
25	$N(Q) = 89,476 + 0,187Q + 9,625 \times \sin(3,468 + 0,163Q + \sin\{3,073 + 3,297 \times \cos(0,64 + Q)[Q + \operatorname{tg}(,164Q)]\})$	0,99835

При этом информацию о потребляемой мощности, как правило, получают в режиме реального времени путем прямых измерений. Производительность ВМП определяется из решения следующего алгебраического уравнения (см. табл. 1):

$$N_n = f(Q_{ВМn}),$$

где N_n - зафиксированная потребляемая мощность; $Q_{ВМn}$ - производительность ВМП.

В явном виде функция $f(Q_{ВМn})$ задана полученной аппроксимацией зависимости мощности ВМП от его производительности. Решение алгебраического уравнения осуществляется численным методом. Депрессия ВС определяется прямым расчетом по формуле: $Иф = P_v(Q_{ВМn})$, где $Иф$ - фактическая депрессия ВС (т.к. в рабочей точке депрессия ВС и давление, развиваемое ВМП, равны между собой). Затем рассчитывается КПД ВМП по следующей формуле:

$$\eta_{ВМП} = 0,01RQ_{ВМn}^3 N_n.$$

Следовательно, предлагаемый алгоритм моделирования режимов работы ВМП при проведении подготовительных выработок позволяет решать прямые и обратные задачи местного проветривания в шахтах и рудниках, как на стадии проектирования, так и в шахтных условиях.

Обозначим безразмерную скорость воздуха в подготовительной выработке

$$U = S_{нв} u(x) / Q_{ВМn}.$$

Результаты расчета продольного профиля безразмерной скорости воздуха представлены на рис. 2.

***Рис. 2. Продольный профиль безразмерной скорости воздуха в
подготовительной выработке***

Таким образом, для каждой подготовительной выработки необходимо создавать математическую модель аэродинамического режима работы ВМП с использованием точных аппроксимаций аэродинамических характеристик конкретного вентилятора. Эту математическую модель дополняют аппроксимациями потребляемой мощности от производительности вентилятора. Следует отметить, что методика аппроксимации аэродинамических характеристик ВМП и зависимостей потребляемой мощности от производительности вентилятора позволяет получать необходимые аналитические зависимости еще на стадии заводских испытаний ВМП. Предлагаемый подход к разработке индивидуальных, субъективно уникальных аэродинамических математических моделей проветривания подготовительных выработок существенно повысит безопасность горных работ по газовому фактору.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Mansurova Sh. P. (2023). Issues of pressure regulation in heating networks. В international bulletin of applied science and technology (Volume 3, Issue 10, October. 510–516).
2. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Some Features of Heat and Moisture Exchange in Direct Contact of Air with a Surface of a Heated Liquid. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(1), 26–31.
3. Karimovich, T. M., & Obidovich, S. A. (2021). To increase the effectiveness of the use of Information Systems in the use of water. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 222-225.
4. Sattorov, A., & Karimov, E. (2023). Qurilish materialini ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg‘isi yonuv issiqliq miqdorlarining nazariy tenglamalarini tuzish. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 313–317.
5. Sulonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. International Finance and Accounting, 2019(5), 19.

6. Toshmatov N.U., Mansurova Sh.P. (2022). Studying Some Parameters of the Composition and Evaluation of the State of Industrial Gas Emissions and Their Components. *European Journal of Innovation in Nonformal Education (EJINE) Volume 2*. 243-248.
7. Sultonov, A., & Turdiqulov, B. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o‘rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 12-19.
8. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, Y. (2022). Atom va molekularlarning yorug‘likni yutishi va nurlanishi. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(13), 1252-1258.
9. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Specific Features of Change in Surface Temperature of Evaporating Liquid from Hydrodynamic and Temperature-Humidity Conditions. *International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology*, 2(1), 20–25. Retrieved from <http://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/904>.
10. Mansurova Sh.P. (2023). Peculiarities of Calculation of Vortex Dust Collectors by Determining its Geometry. *Eurasian Journal of Physics, Chemistry and Mathematics*, 16, 87–90. Retrieved from <https://www.geniusjournals.org/index.php/ejpcm/article/view/3711>.
11. Tashmatov, N. U., & Mansurova, S. P. (2022). Studying Some Parameters of the Composition and Evaluation of the State of Industrial Gas Emissions and Their Components. *European Journal Of Innovation In Nonformal Education*, 2(5), 243–248. Retrieved from <https://www.inovatus.es/index.php/ejine/article/view/891>.
12. Turdiqulov, B. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 4-11.
13. Sh. P. Mansurova. (2021). Application of renewable energy sources in buildings. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 1218–1224.
14. Sattorov, A., & Karimov, E. (2023). Havo almashinuv tizimida uyni isitishga sarflanadigan issiqlik qiymatini xisoblash. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 318–321.
15. Toshmatov N. U., & Mansurova Sh. P. (2022). Efficiency of use of heat pumps. *International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology*, 9(10), 1–5.
16. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(4), 124-133.
17. Nazirov, S. O. o‘g‘li. (2023). Global suv tanqisligi davrida suv ta‘minoti tizimlarini takomillashtirish masalalari. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 109–115.
18. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*, 2(3), 1-5.
19. Karimov, Y. N. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan ta‘minlash muammolari. *Science and Education*, 3(12), 369-375.
20. Mansurova, S. (2023). Solar heating systems for buildings. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 311–315.
21. Каримов, Э. Т. ў. (2023). Мамалакатимизда енгил автомобил ювиш шахобчаларининг оқова сувларини оқизишда янги тизимларни ишлаб чиқиш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 263–267.
22. Zhukovskaya Irina Evgenievna, Mansurova Shakhnoza Pulatovna. Passive heating of buildings based on the principle of direct solar heating. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture no.2(2023)*. "urgent problems of improving the system of personnel training in the architectural and construction areas"<https://jemma.innovascience.uz/index.php/jemma/issue/view/12>
23. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 402–408.